

OGAHIYNING HAYOTI VA IJODINING MUXTASAR TARIXI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377506>

O'rolov Sarvarjon Komiljon o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik univerteti Sharq sivilizatsiyasi va tarixi Sharq falsafasi 1-bosqich talabasi

Anotatsiya: *Muhammadrizo Ogahiy mazmunli va sermahsul ijod qilgan. Uning asarlari va hayoti har birimizga ibrat maktabini o'taydi. U qoldirgan asarlari o'z davrining durdonalari edi.*

Tayanch so'zlar: *mustazod, muhammas, musaddas, murabba, musamman, tarje'band, qit'a, mulamma, chiston, muammo, masnaviy, bahri tavil, munojot, ash'ori forsiy,*

Har bir ijodkorga ustoz zarur. Ogahiyning bu turda omadli edi. Chunki u ma'rifatli oilada dunyoga keldi. Uning tog'asi Munis Xorazmiy 20 yoshigacha ijod maktabi vazifasini o'tadi. Ogahiy undan she'riyat, tarjimonlik va tarixnafislikni o'ziga meros qilib oldi. Yana bir ustoz bu Navoiydir. To'g'ri Navoiyning o'zini ko'rmagan bo'lsa-da, uning asarlarini qunt bilan o'rganganligi ham adabiyot, ham tarixiy asarlarida o'z isbotini topgan. Abdulla Qodiriy shunday degan edi: "Agar meni bilmoqchi bo'lsangiz, meni asarlarimning ichidan izlang". Ha Ogahiy ham Alisher Navoiy Bobomizni Ko'rmagan bo'lsada, Navoiy bilan g'oyibdan ustoz—shogirdirlar. Ogahiy she'riyatni Munis Xorazmiydan o'rgagan bo'lsa, Uning asl mohiyati va ko'lamini Hazrati Alisher Navoiy bobomizdan o'rgandilar. Bu ikki ustoz unga shu darajga yetmoqligida o'ziga xos namuna va turtki bo'lgan desam yanglishmagan bo'laman.

Ogahiy Xiva madrasalarida tahsil olgan. Arab, fors va turk tillarini puxta bilgan. Xorazimning mashhur shoir va olimlari, adabiyot muxlislarining suhbatlarida ishtirok etgan. Sharq klassik asarlari, ayniqsa , Hazrati Alisher Navoiy ijodini qunt bilan o'rgangan.

Ogahiy xalq orasida ko'proq lirik shoir sifatida mashhur. Umrining oxirgi yillarida tuzgan lirik kulliyoti – "Ta'viz ul-ul oshiqin ("Oshiqlar tumori", 1872) bizgacha to'la yetib kelgan. Devon an'anaviy tartibda tuzilgan: 470 ta g'azal, 3 ta mustazod, 89 ta muhammas, 5 ta musaddas, 2 ta murabba, 4 musamman, 4 ta tarje'band, 7 ta qit'a, 80 ta ruboiy, 10 ta tuyuq, 1 ta mulamma, 4 ta chiston, 2 ta muammo, 4 ta masnaviy, 1 ta baxriy tavil, 1 ta munojot, 1 ta oshiq va mashuqning savol-javobi. 29 ta tarixiy, 19 ta qasida—jami 18000 misradan iborat. Devonga "Ash'ori forsiy" nomi bilan Ogahiyning fors tilidagi 1300 misra she'ri ham kiritilgan. Devondagi asarlar mazmun-mundarija markazida ishq mavzusi turadi.

Ogahiy Xiva xonligi Qo'ng'irotlar sulolasi fors tilidan turkiy tiliga tarjima qiluvchi tajimonlar maktabining peshqadami edi. Uning tarjimonlik faoliyatiga nazar tashlaydigan bo'las, u ijodining ilk yillarida fors tilidan tarixiy asarlarni tarjima qilishni

boshlagan va mahorati oshib borgan sayin badiy asarlarni nazmdan nazmga tarjima qilgan. Bugungi kunga kelib, Ogahiy hayoti va ijodining salmoqli qismi yaxshi o'rganilgan. Ammo adibning tarjima asarlarini zamonaviy talablar asosida tadqiq qilishga ehtiyoj sezilmoqda. Ogahiy tarjima qilgan asarlar quydagilar:

Ravzat us-safo - Mirhond Muhammad ibn Xovandshohning (1433-1498) tarixiy asari. Nodirnoma (Durrayi nodira) - Muhammad Mahdiy Astrabodiy ibn Muhammad Nosirning (1736-1747) asari. Tarjima Muhammadnazar tomonidan boshlanib Ogahiy tomonidan tugallangan. Zafarnoma - Sharafiddin al-Yazdining shu nomli asari deb taxmin qilinadi. Qo'lyozmalari noma'lum. Zubdat al-hikoyot - Muhammad Vorisning axloqiy hikoyalardan iborat asarining tarjimasi. Miftoh al-tolibin - Joni Mahmud Shayx Ali ibn Imomiddin al-G'ijdivoniyning 1543-yilda yozilgan asari. Axloqi Muhsiniy - Husayin ibn Ali Vo'iz al Koshifiyning etikaga axloq qoidalariga oid asar. Badoye' al-vaqoye' - Zayniddin Mahmud ibn Abdiljamil Vosifiy (1485-1551) asarining Ogahiy tomonidan O'rta Osiya turkiysidagi tarjima qilingan yagona nusxasi. Nasihat-nomayi Kaykovus/ Qobus-noma - Kaykavus binni Iskandar binni Qobus Vushmagirning (1021-1087) axloqiy-didaktik asari. Salomon va Ibsol - Abdurahmon Jomiyning (1414-1492) qalamiga mansub asar. Guliston - Sadiy Sheroziy (1210-1292) dunyoga mashhur asarlardan biri. Bahoriston - Abdurahmon Jomiyning yuqoridagi asarlari kabi qo'lyozmalari fanga nomalum. Daloyil al-hayrot musulmon aqidashunoslaridan Abdulla Muhammad ibn al-Juzuliy tomonidan arab tilida bitilgan asar. Tazkiraiy Muqimxoniy - Muhammad Yusufmunshiyning tarixiy asari. Tabaqoti Akbarshohiy - Nizomiddin Ahmad ibn Muhammad Muqim Hiraviyning 1592-yilda tasnif qilinga tarixiy asar. Haft paykar - Abu Muhammad Ilyos ibn Yusuf Nizomiy Ganjaviyning "Xamsa" asarining to'rtinchi dostoni, Hasht behisht - Xusrav Dehlaviyning asari. Qo'lyozmalari noma'lum. Yusuf va Zulayho - Abdurahmon Jomiyning qalamiga mansub nazmiy doston. Shoh va gado - Badriddin Hiloliyning asarlaridan biri. Ogahiy "Haft paykar"ni nasriy yo'l bilan, "Guliston"ni qisqartirib, keng kitobxonlarga tushunarli qilib tarjima etgan. "Yusuf va Zulayho" hamda "Shoh va gado" dostonlarini esa baytma-bayt tarjima qilib (kirish qismidan tashqari), aniq ijodiy tarjima namunasini yaratgan. "Muftoh ut-tolibin", "Ravzat us-safoyi Nosiriy", "Taboqati Akbarshohiy", "Tazkirai Muqimxoniy", "Firavs ul-iqbol", "Yusuf va Zulayho", "Taviz ul-oshiqin", asarlari qo'lyozma nusxalari Toshkent, Dushanba va Sankt-Peterburg saqlanadi. "Zafarnoma", "Bahoriston", "Salomon va Ibsol", "Hasht Behisht", asarlarining Ogahiy tarjimasi hanuzgacha topilmagan.

Tarixnafislikni Ogahiy Munis Xorazmiydan meros qilib oldi. Munis vafot etgach, xonlik tarixini yozish ishni Ogahiy davom ettirgan. U bitgan tarixiy asar "Shohidi iqbol" deb atalib, o'zida 1872- yilgacha bo'lgan davrni aks ettiradi. Bundan tashqari "Riyoziy ud-davla", ("Saltanat bog'lari", 1844), "Zubbat ut-tavorix" ("Tarixlar qaymog'i", 1845-1846), "Jome' ul-voqeoti sultoniy" ("Sultonlik voqealarini jamlovchi", 1857), "Gulshani davlat" ("Davlat gulshani", 1865), va boshqa tarixiy asarlarda Olloqulxon,

Rahimqulxon (1843–1846), Muhammad Aminxon (1846–1855), Sayid Muhammadxon (1856–1864), Muhammad Rahimxon II (1864–1910) hukimronligi davrida Xorazimda yashagan o'zbek, turkman, qoraqolpoq, qozoq xalqlarining tarixi, madaniyat va ijtimoiy hayoti, Xiva xonligining boshqa xonliklar bilan munosabati va boshqa tarixiy voqealar aks etgan.

Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan g'oyalari xon va shoir Feruzning siyosiy-ma'rifiy tarbiyasiga tasir qilgan. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga, yirik tarixiy shaxslarga bag'ishlab qasidalar yozgan. Ogahiyning "Qasidai Nasihat" asari Feruzga bag'ishlangan. U o'z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo'l-yo'riqlarini ko'rsatadi, mamlakat va xalqni adolat bilan idora etish yo'llarini belgilab beradi. Qasida masnaviy janrida yozilgan bo'lib unda shoirning siyosiy-ma'rifiy qarashlari yorqin aks etgan. Ogahiy fikricha, ar qanday davlat boshlig'i hokimyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy fazilatlariga ega bo'lishi lozim. Podshoh himmatli, shijoatli, adolatli, g'ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli, kambag'alparvar, bo'lishi zarur. Hukmdor ijobiy fazilatlariga ega bo'lsa, uning hokimiyati kamol topadi, mamlakati forovon bo'ladi. Degan fikrni ilgari suradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- R. Majidiy. Ogahiy lirikasi, — T.:1961;
- S. Dolimov. Ogahiyning hayoti vainodi. — T.: 1963;
- Q. Munirov. Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari. —T.: 1961;
- N. Komilov. Ogahiyning tarjimon mahorati. — T.: 1970;
- M. Matyoqubova. Ogahiyning ijodida kichik she'riy janrlar. —T.:2000.
- Q. Sultonov. Ogahiyning "Gulshani davlati" asar adabiy manba sifatida. — T.:2000.